

Mimarlıkta Kullanılan Dijital Teknolojilerin Yapısal Dönüşümü: Mevcut Durum ve Fırsatlar¹

Narin ONAT²

Öğretim Görevlisi, Bitlis Eren Üniversitesi
narintemel@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-2643-0263

İclal ALUÇLU

Profesör, Dicle Üniversitesi
ialuclu@dicle.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-8151-2811

Makale Başvuru Tarihi : 15.08.2025
Makale Kabul Tarihi : 20.09.2025
Makale Yayın Tarihi : 25.10.2025
Makale Türü: Araştırma Makalesi
DOI: 10.5281/zenodo.17406166

Özet

Anahtar Kelimeler:

Sanal Evren
Mimari Tasarım
Kullanıcı Deneyimi
Metaverse
Yapay Zeka

Dijital tasarım uygulamaları ve teknolojik ilerleme, tüm disiplinleri etkilediği gibi mimarlık alanını da etkilemiş ve çeşitli dönüşümlere neden olmuştur. Bu dönüşümler bağlamında araştırma şu soruya cevap aramaktadır: "Mimarlıkta dijital evrenin yarattığı dönüşüm nasıl gerçekleşiyor; sanal evren hangi uygulamaları kullanarak neyi vaat ediyor ve bu dönüşüm mimarlık pratiği içinden nasıl değerlendirilmektedir? Çalışma, bu kapsamda sanal teknolojilerin mimari tasarım süreçlerindeki rolü, geçmiş- günümüz projeksiyonu ve dönüştürücü olasılıkları üzerinde durmaktadır. Çalışma mimari tasarım alanında hâlihazırda var olan mimari yöntem ve araçların sanal ortama uyarlanmasını nitel araştırma yöntemiyle ele alıp, mimarlık pratiği içinden kullanım alanlarına ve potansiyellerine değinmektedir. Böylece bu uygulamaların vaat ettiği avantajlar, dezavantajlar ve sınırlamalara dayanarak, tasarımda dijital evrenin mevcut durumu ve gelecek olasılıklarına dair kavramsal veri oluşturulmuştur. Bu amaçla Sanal Gerçeklik(VR) ve alt bileşenleri olan Artırılmış Gerçeklik(AR), Genişletilmiş Gerçeklik(XR), Karma Gerçeklik(MR) gibi sana levren uygulamaları derinlemesine incelenmiş olup; mimarlıktaki güncel mekânsal oluşumlar olan, Metaverse, Yapay Zekâyla üretken tasarım ve Dijital İkiz kullanımı irdelenmektedir. Araştırmanın hedefi, tasarım alanında kullanılan güncel dijital uygulamaların, nitel verilerle mimarlık pratiği için yenilikçi ve özgün bir araştırma alanı sunup sunmadığının netleştirilmesi ve bu doğrultuda avantaj- dezavantajlarının ortaya konmasıdır. Böylece mimari tasarım ve uygulamaların optimum koşullara ulaşabilmesi adına, mimarlıkta kullanılan tüm sanal evren uygulamaları, simülasyonları ve yeni mekânsal oluşumları ele alınmaktadır. Araştırma bulguları, sanal gerçeklik uygulamaları ve alt bileşenlerinin kullanımının mimari tasarım süreçlerine olumlu etki ettiği, mekânsal kaliteyi artırdığı, problem çözmede kolaylık sağladığı ve kullanıcı odaklı sürecin olumlu işlenmesine olanak sağladığını göstermektedir. Yani sıra metaverse mekânın tasarıma sadece sanal dünyada oluşturulmuş etkileyici nitelikler kattığı; yapay zekâ kullanımının tasarlama süreçlerine rehberlik ettiği gözlenmiştir.

Structural Transformation of Digital Technologies in Architecture: Current Status and Opportunities

Abstract

Keywords:

Virtual Universe,
Architectural
Design, User
Experience,
Metaverse, Artificial
Intelligence

Digital design applications and technological advancements have influenced all disciplines, including the field of architecture, leading to various transformations. Within the context of these transformations, this study seeks to answer the following question: "How is the transformation driven by the digital universe taking place in architecture; what does the virtual universe promise through which applications, and how is this transformation evaluated within the practice of architecture?" In this context, the study focuses on the role of virtual technologies in architectural design processes, a projection from past to present, and their transformative potentials. The research adopts a qualitative methodology to examine how existing architectural methods and tools are adapted to the virtual environment, discussing their areas of application and potential from within architectural practice. Accordingly, conceptual data has been generated regarding

¹ Bu çalışma Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık doktora programında, Prof. Dr. İclal Aluçlu danışmanlığında Narin Onat tarafından hazırlanan "Tarihsel Süreçte Kamusal Mekânın Değişim ve Dönüşümünün Kavramsal Analizi: Gelenekselden Sanala" adlı doktora tezine dayanarak üretilmiştir.

² Sorumlu Yazar

the current state and future possibilities of the digital universe in design, based on the advantages, disadvantages, and limitations promised by these applications. For this purpose, virtual universe technologies such as Virtual Reality (VR) and its subcomponents — Augmented Reality (AR), Extended Reality (XR), and Mixed Reality (MR) — have been thoroughly analyzed. Moreover, contemporary spatial phenomena in architecture such as the Metaverse, Generative Design using Artificial Intelligence, and Digital Twin technologies are examined. The aim of the study is to clarify, through qualitative data, whether current digital applications used in design provide an innovative and original research field for architectural practice, and to identify their respective advantages and disadvantages. In doing so, all virtual universe applications, simulations, and emerging spatial formations used in architecture are addressed to optimize conditions for architectural design and implementation. The findings of the study indicate that the use of virtual reality applications and their subcomponents positively impacts architectural design processes, enhances spatial quality, facilitates problem-solving, and supports a user-centered approach. Additionally, it is observed that the Metaverse contributes impressive qualities to design within virtual environments, and the use of artificial intelligence provides guidance in design processes.

1. GİRİŞ

Bu inceleme, mimari tasarım dünyasını yeniden şekillendiren en son teknolojileri incelemektedir. VR(Virtual Reality,- sanal gerçeklik) AR(Augmented Reality- Artırılmış Gerçeklik), MR(Mixed Reality – Karma Gerçeklik) teknolojilerin ortaya çıkışından, yapay zekâ ile entegrasyonuna; sürdürülebilir malzemelerin keşfinden ve 3 boyutlu baskının ortaya çıkışı ve metaverse mekânın üretimine kadar; inşa edilmiş çevreyi yenilemek ve yeniden tanımlamak için kullanılmak üzere üretilmiş tüm dijital yenilikleri içermektedir. Modern dünyanın yeni düzeninde, değişen sosyal, siyasal ve politik eğilimler mimarlığın özellikle tasarım boyutuna etki etmiş ve inşai dünyada malzeme, renk, doku, bağlam ve teknolojik altyapı açıdan çeşitli yeni üretim yöntemleri kazandırmıştır.

Tasarımın doğru ifade edilmemesi, uygun çözümlerin yapıldığından emin olunmaması, beklenen fiziksel sonuçları karşılama düzeyinin saptanamaması gibi sorunlar, sanal evren uygulamaları sayesinde minimize edilmektedir(Onat ve Aluçlu, 2025). Sanal evren bu yönüyle sadece problem çözücü bir araç olmaktan ziyade, fiziksel dünyanın tasarım girdilerinden farklılaşan ve sanalda bambaşka şekillerde yeniden inşa eden dönüştürücü bir etken olarak ifade edilebilir. Mimarlıkta kullanılan sanal uygulamalar tasarımın üretim aşamasını değiştiren; renk, doku, şekil, malzeme ve oran gibi unsurları inşadan önce deneyime sunan; zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlayan etkileşimli ve yenilikçi bir dünyayı tarif etmektedir(Onat ve Aluçlu, 2022). Yanı sıra tasarlanan projeyi, görselleştirme aşamasında mimar ve kullanıcı arasında etkileşimli bir alan oluşturmakta, potansiyel sorunları tespit etmekte ve olası çözümleri sanal deneyim yoluyla sunmaktadır. Mimari tasarımın interaktif dünyasında, teknolojinin hızla ilerlemesi yalnızca mimarların fikirlerini sunma ve uygulama biçimlerini dönüştürmekle kalmamış, aynı zamanda üretim ve tasarımda yeni olasılıklar ile verimlilik çağını da başlatmıştır(Weber vd., 2022; Liu vd., 2022). Teknoloji ve mimari tasarımın bir araya gelmesi, enerji tüketimini optimize eden, güvenliği artıran ve genel kullanıcı refahını iyileştiren akıllı bina sistemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Akıllı bina sistemleri, enerji tasarruflu aydınlatma sistemlerinden iklim kontrolüne ve güvenliğe kadar, mimarların modern yapıların tasarımına yaklaşım biçimini dönüştürdüğü görülmektedir. Bu araştırma makalesi, çağdaş mimari uygulamaların ayrılmaz bir parçası haline gelen son teknolojiler arasında kapsamlı bir yolculuğa çıkmaktadır. Sanal Gerçeklik(VR), Artırılmış Gerçeklik(AR) ve Karma Gerçeklikten(MR); Metaverse mekana, 3D Baskıya ve Yapay Zekaya(YZ) kadar, mimarlık pratiği dönüşümsel bir dalgadan geçmekte, geleneksel metodolojilere meydan okumakta ve benzeri görülmemiş inovasyon olanakları sunmaktadır(Weber vd., 2022). Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) tarafından sunulan sürükleyici deneyimler, mimarların tasarımlarını görselleştirme ve sunma biçimlerinde devrim yaratmıştır. VR, bir binanın var olmadan önceki üç boyutlu temsiline paydaşların yerleşmelerini sağlayarak, mekansal ilişkiler ve tasarım öğeleri hakkında daha derin bir anlayış geliştirmektedir(Ergün ve ark., 2019).

VR teknolojisi sanal dünyayı bir adım ileri taşıyarak fiziksel dünyayı sanal dünyayla birleştirmiştir. AR, dijital bilgileri fiziksel dünyaya bindirerek inşaat aşamasında gerçek zamanlı içgörüler sunmaktadır(Milovanovic ve ark., 2017). Böylece VR ve AR uygulamaları mimari görselleştirme aşamasında, iş birliği, genel tasarım ve iş akışı üzerinde önemli değişikliklere neden olmuştur. Mimarlık alanında kullanılan bilgisayar programları, sanal teknoloji tabanlı olup, mimarlığın inşai ve kavramsal yönünü değiştiren bir diğer önemli etkidir. Sanal gerçeklik, bilgisayarlarla etkileşim kurmanın kökten devrim niteliğinde bir yolunu temsil eder. Aynı zamanda, hâlâ evrimleşen ve değişen güçlü bir yeni ifade aracıdır. Sanal evren kullanıcıların dijital öğeleri duyarlı bir şekilde değiştirmesini, düzenlemesini ve dönüştürmesini sağlayan tamamen dijital bir etkileşim dünyasıdır. Bu

yüzden mimarlıkta sanal teknoloji kullanımı sadece pratik sonuçlara değil, yanı sıra tasarım boyutuna olumlu yönde etki eden sonuçlara da neden olmaktadır.

1.1. Araştırmanın Amacı

Araştırmanın üç temel amacı vardır. Amaçlardan ilki, mimarlık pratiğinde dijital teknolojilerin kullanımını değerlendirmek; ikincisi, uygulama prensiplerini açıklamak, bu teknolojilerin mimarlık pratiğine ve kullanıcılarına katkılarını ve etkilerini araştırmak; üçüncüsü ise teknolojinin uygulamadaki etkisinin yakın gelecekteki dönüştürücü potansiyelini tartışmaktır. Bu amaçla şu sorulara cevap aranmıştır:

- Sanal evren uygulamalarının mimarlıkta kullanımının tarihsel geçmişi nedir?
- Mimarlıkta kullanılan sanal evren uygulamaları nelerdir?
- Sanal evren uygulamalarının tasarım, yapım(inşa), mimarlık eğitimi ve görselleştirmedeki etkileri nelerdir?
- Sanal evrenin mimarlık pratiğine sunduğu avantajlar ve dezavantajlar nelerdir?
- Mimarlıkta kullanılan sanal evren uygulamalarının gelecek projeksiyonu hangi doğrultuda şekillenmektedir?

1.2. Araştırmanın Önemi

Bu makalenin önemi, dijital evrenin mimarlık pratiğindeki mevcut durumunun saptanıp, tasarım dünyasına rehberlik etmesini sağlamaktadır. Böylece çalışmanın, mevcut uygulama ve keşiflerin ayrıntılı bir incelemesi yoluyla sanal evren teknolojilerinin mimarlık pratiğinin eğitim, özel sektör, akademik araştırma ve inşai programlarına dâhil edilmesini kolaylaştıracağı ve mimarlık pratiğinin bilinçli kararlar almaları noktasında yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda, ilgili uygulamaları bütünlükte analiz etmekte ve gelecek öngörüsü sunarak literatüre katkıda bulunmaktadır. Böylece, dijital teknolojilerin mimarlık pratiğinde kullanılmasının gelecekte sunacağı potansiyellere ilişkin öngörüler ve çıkarımlar sunulmaktadır.

1.3. Araştırmanın Yöntemi

Araştırma nitel araştırma yöntemini kullanarak, ilgili literatürün sistematik bir şekilde incelenmesini, eleştirel bir şekilde değerlendirilmesini ve ardından sonuçların ayrıntılı bir sentezini üzerinden şekillenmesini içermektedir. Başlıca araştırma soruları, dijital teknolojilerin mimarlık pratiğinde nasıl kullanıldığı, ne tür imkânlar sunduğu ve mimarlık alanındaki gelecekteki potansiyeline yönelik araştırmalardaki önemini netleştirmek üzere oluşturulmuştur. Mimarlıkta dijital teknolojilerin kullanımına ilişkin verileri sunan literatür araştırması, VR, AR, MR Teknolojilerin ortaya çıkışından, yapay zekâ ile entegrasyonuna; sürdürülebilir malzemelerin keşfinden ve 3 boyutlu baskının ortaya çıkışı ve metaverse mekanın üretimine kadar ki tüm gelişmelerin analizlerini kullanılarak gerçekleştirilmiştir.(Şekil-1)

Şekil 1: Çalışmanın Metodolojisi

2. MİMARLIKTA DÖNÜŞÜMÜN SİMGESİ: SANAL EVREN

Yeni programlama dillerinin geliştirilmesi ve gelişmiş bilgisayar teknolojileriyle bağlantılı olan bilgisayar grafikleri, özellikle 3B animasyonlar alanında çevrimiçi sanal gerçeklik ortamları ve sanal dünyalar oluşturmak için yüksek potansiyele sahiptir. Sanal evren, kullanıcıların bilgisayar temsilindeki bir alter ego aracılığıyla gerçek zamanlı olarak farklı cihazlarla, örneğin başa takılan ekranlar ve veri eldivenleri ile etkileşime girebildiği bilgisayar tabanlı simülasyon ortamlarıdır (Damer, 1997). Sanal evren başlangıçta sanal gerçeklikle oraya çıkan, fiziksel dünya üzerinden kurgulanan herhangi bir şeyin bilgisayar temelli ortama aktarılması olarak hayata geçmiştir. Sonrasında bu teknolojik gelişmeyi Arttırılmış Gerçeklik(AR), Genişletilmiş Gerçeklik(XR), Karma Gerçeklik(MR) teknolojileri izlemiştir(Şekil-2). Bugün gelinen noktada bu teknolojik altyapı sayesinde metaverse mekânlar üretilmiş ve yapay zekâ destekli üretken tasarım olanakları gelişmiş ve dijital ikiz gibi yenilikler hayat bulmuştur. Sadece mimarlık pratiğinde değil, askeri, sosyal, kentsel, sağlık ve ekonomi gibi öncü alanları da etkileyen bu yenilikler sınırlarını günden güne genişleterek ilerlemektedir(Doma, 2023).

Şekil 2: Sanal evren türleri ve kapsamaları

Bu teknolojiler tasarımın ötesinde, coğrafi verilerin görselleştirilmesinde, karar alma süreçlerine yardımcı olmada ve yapısal bakımların gerçek zamanlı yönetilmesini kolaylaştırmada da kullanılmaktadır (Jongwook Lee vd., 2019). Çağdaş VR, genellikle VR başlıkları olarak bilinen başa takılan ekranların kullanımını içerir ve kullanıcıların gerçek ortamı dışarıda bırakarak sanal dünyaya dalmalarını sağlar. VR, bilgi paylaşımını, onarım planlamasını ve profesyoneller arasında sanal bir ortamda iş birliğine dayalı çalışmayı kolaylaştırır (Jongwook Lee vd., 2019). Belirli tasarım hedeflerine ulaşmak için simülasyondan yararlanır. Bu simülasyonlar, kullanıcıların coğrafi sınırlamalar olmaksızın birbirleriyle etkileşime girmelerini sağlayan bilgisayar temelli sanal evren unsurlarıdır. Sanal gerçeklik, Sanal evren (VW-virtual world) ve sanal sahneler oluşturmak için bilgisayar grafikleriyle bağlantılıdır.

Şekil 3: Sensorama, 1950'lerde oku alma deneyimi sunan sanal gerçeklik buluşu (Sherman ve Craig, 2003)

Sanal evren, kullanıcıları tamamen dijital ortamlara çekerek mimarların tasarımlarının gerçekçi üç boyutlu temsillerini oluşturmalarına olanak tanır (Chan, 1997). Sanal gerçekliğin ilk modellerinden biri olan "Sensorama" (Şekil-3), bisiklet sürmeyi simüle eden makine olarak kentsel alanda deneyimlenmek üzere yerleştirilmiştir (Doma, 2023). Makinayı kullanan kişi oturarak ve başını bir ekranın önüne koyarak, hareketli

şehir manzarasını, sesleri ve kokularla birlikte deneyimleme imkânı bulmaktaydı. Sonrasında Ivan Sutherland, öğrencisi Bob Sproull ile birlikte Utah Üniversitesi'nde ilk başa takılan artırılmış gerçeklik ekranını (Sword of Damocles) geliştirdi(Petrov, 2018). 1968'de üretilen ekran, helikopter pilotlarının gece makinelerini güvenli bir şekilde indirmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştı. Tasarlanan makine, baş ile gözün koordineli şekilde takip sağlamasıyla gerçekliği sanal gerçeklikle harmanlayan ilk teknoloji olması sebebiyle o dönemde devrim niteliğindedi. Kullanıcılar şeffaf lensler takmakta ve üzerlerine uzaysal bir tel kafesin görüntüsü yansıtılmaktaydı. Böylece gerçeklik artırılmış bir gerçeklik cihazına dönüşüyordu(Petrov, 2018). Makine birden fazla eleman gerektirdiği ve tavandan sarktığı için "Demokles'in Kılıcı"(Şekil 3) olarak adlandırılmıştır(Armstrong, 2016).

Mimari tasarım ve eğitimde ise ilk VR çalışmaları 1990'ların başlarında ortaya çıkmaktadır(Achten ve Turksma, 1999). Bu alanın ilk yıllarındaki çalışmaların bir kısmı, kullanıcının tamamen sanal ortama daldırılmadığı, ancak sanal bir ortamda hareketlerini kontrol etmek için bir tür giriş cihazı kullanarak altı serbestlik derecesiyle etkileşime girebildiği masaüstü tabanlı VR sistemlerine veya sürükleyici olmayan sistemlere odaklanılmıştır(Doma, 2023). 2016 yılında, Oculus Rift ve HTC Vive gibi düşük maliyetli VR tüketici başlıkları piyasaya sürülmüştür ve böylece VR teknolojisinin benimsenmesini önemli ölçüde artırmış ve mimaride VR uygulamalarında artış gözlenmiştir(Doma, 2023). Son teknoloji uygulamaları, mimarlara yüksek çözünürlüklü başlıklar ve gelişmiş hareket izleme özelliği sunarak sürükleyici deneyimi daha da yoğunlaştırmıştır. Sanal gezintiler, mimarların ve müşterilerin dijital alanlarda gezinmelerine, ölçek, oran ve mekânsal ilişkiler hakkında gerçekçi içgörüler edinmelerine olanak tanıyan temel bir uygulama olarak öne çıkar(Onat ve Aluçlu, 2022).

2.1. Mimarlıkta Sanal Gerçeklik(VR)

VR insan duyularının bir kısmının uyarılıp sanal ortama yansıtılabildiği veri alanını ifade eder. Teknolojiyi kullanılarak dijital olarak üretilen ve gerçek bir sürükleyici deneyim yaşatan VR evren, deneyimin gerçekliğini çeşitli şekillerde yeniden yaratarak bir simülasyon aracılığıyla kullanıcıya sunmaktadır(Şekil-2). Mimarlıkta ilk örnekleri sanal ortamda oluşturulan bir mutfak şeklinde gördüğümüz(Bylinsky, 1991) VR teknolojisi, tasarım dünyasında köklü değişimlere neden olmuştur. Yanı sıra VR kullanım, bilişsel süreçler üzerinde de etkili olarak insan algılarının temel özünü anlamak üzere sürükleyici deneyimler yaşatmak üzerine kurgulanmaktadır. Bu nedenle, VR'daki deneyimler, VR dünyasında varlık, empati, etkileşim ve katılım hissi uyandırmakta ve böylece gerçek dünyayı taklit eden bir insan algısı ve kavrayışı alternatif olarak sunmaktadır(Chan, 2010). Sanal dünyada sunulan bilgi, erişilemeyen yerleri görünür ve deneyimlenebilir kılmak açısından kritik bir öneme sahiptir. Elbette, VR alanda yaşanan bu deneyimin daha güçlü bir varlık hissi uyandırabilmesi için görüntülenen nesnelerin yüksek çözünürlüğü, ayrıntılı sunumu ve alanda daha fazla görsel, işitsel ve dokunsal gibi duyuşsal uyaran bulundurması gerekmektedir(Chan ve Weng,2005).

VR teknolojisinin faydası tasarımın mekânsal niteliklerini tanıması, değerlendirmesi ve revizyon için uygun aracı sunma yeteneğidir. Yanı sıra, sürükleyici bir deneyim yaşatma potansiyeli, tasarlanan nesnenin işlevsel yönünden ziyade, görünüm ve detayları ön plana çıkararak, acemi tasarımcılar için görsel bir dünya yarattığını ortaya koymaktadır(Chan vd. 1999a,). Hızlı, kolay ve erişilebilir olması VR teknolojilerinin geniş kitlelere ulaşmasına ve bir tasarım portföyü haline gelmesine neden olmuştur. Sanal gerçeklik (VR) gibi ortaya çıkan sürükleyici 3B görselleştirme teknolojileri, tasarım keşfi ve sunumu için yeni fırsatların kilidini açmaktadır(Camba vd., 2017). VR, ortama dalma hissini teşvik etmek için çeşitli arayüz ve görüntüleme cihazlarıyla birlikte etkileşimli bir 3B bilgisayar tarafından oluşturulmuş bilgisayar grafik sistemleri kullanır böylece mekânsal bir varlık sergiler(Bryson, 1995). Çok kullanıcılı sanal gerçeklik, iki veya daha fazla kullanıcının aynı anda aynı sanal ortama erişebilmesi ve bu ortamda avatarlar aracılığıyla senkronize bir şekilde birbirlerini ve çevreyi gözlemleyebilmesi, diyalog kurabilmesi ve etkileşimde bulunabilmesi için çevrimiçi iletişim sistemlerinin uygulanmasıdır. Duyuşsal bilgiler dalma hissiyatını sağlamak amaçlı başa takılan ekranlar(HMD) aracılığıyla gerçek zamanlı bir görsel temsil oluşturmaktadır. Böylece VR sistem, insanların karmaşık bilgisayar sistemlerini ve veri bilgilerini görselleştirmeleri, işlemeleri ve bunlarla etkileşim kurmaları için bir araç görevi görür(Isdale, 1998). Yanı sıra mimarlığın gerçek dünyadaki inşai veya kuramsal sorunlarını çözümede önemli bir potansiyele sahiptir.

Mimarlık pratiği etkileşimli mekânlar oluşturmak ve bunların deneyimlenmesini sağlamak için, tasarım kavramlarının anlaşılmasını sağlamak için, mimarlık eğitimi ve görselleştirme için, tasarım özelliklerini iletmek ve uygun çözümleri bulmak için VR teknolojiyi kullanmaktadır(Kamińska vd. 2019). Böylece kullanılan üç

boyutlu(3B) bilgisayar modelleriyle geleneksel temsil biçimlerinin sınırları aşarak, tasarımda keşif olanağı bulunmaktadır. VR uygulamalar tasarımcının edindiği teorik bilgiyi eş zamanlı olarak sanal bir ortamda deneyimleme imkânı sunmakta; tasarımın işlevsel ve biçimsel özellikleri üzerinde düşünme imkânı sağlamaktadır. Yüksek çözünürlüklü HMD'lerle ve el araçlarıyla donatılmış sürükleyici VR teknolojisi, kullanıcıların yüksek gerçekçilik deneyimi yaşamasını sağlayarak, mekanların gerçek ölçekli algısını ve malzeme temsiline yüksek hassasiyeti sağlar(Gómez-Tone vd., 2021). VR, kullanıcıların mekânları kendi bakış açılarından deneyimlemelerine olanak tanır; ölçekli 3B mekânsal bilgi üretir ve derinlik ve dalma yanılsaması sunar(Şekil-4). Bu nedenle, VR aracılığıyla oluşturulmuş 3D mekânlarındaki detay bilgisi ve farkındalık, tasarımcının bilinçli kararlar almasına olanak sağlar ve tasarımın inşadan önce kusurlarının tespitine yardımcı olur(Gómez-Tone vd., 2021).

VR, mimarların, müşterilerin ve paydaşların ortak bir sanal alanda bir araya gelmelerini sağlayarak iş birliğine dayalı tasarım süreçlerini kolaylaştırır. Bu gelişme gerçek zamanlı iş birliğini, fiziksel konumlardan bağımsız olarak iletişimi ve anlayışı geliştirir. Gelişmiş VR platformları, sesli iletişim, açıklama araçları ve senkronize tasarım güncellemeleri gibi özellikleri bünyesinde barındırarak daha verimli ve dinamik bir iş birliği iş akışını teşvik edebilir(Şekil-4).

Şekil 4: Muhanna'dan (2015) uyarlanan sanal dünyalara ulaşmak ve onlarla etkileşim kurmak için kullanılan teknoloji türüne göre sanal gerçekliğin (VR) sınıflandırılması

Mimarlar sanal ortamlarda aydınlatma koşullarını, malzeme dokularını ve çevresel faktörleri simüle ederek tasarımları kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için VR'dan yararlanır. Bu özellik, tasarımcının gün içindeki ışık hareketleriyle doğal ışığın etkisini değerlendirmelerine ve nihai kararları vermeden önce malzemelerle denemeler yapmalarına olanak tanır. Bir tasarımı VR'da deneyimlemek, olası sorunları belirlemeye ve en iyi sonuçlar için ayrıntıları iyileştirmeye yardımcı olur. Mimarlık firmaları, müşterilerini önerilen tasarımların sanal bir temsiline dâhil ederek VR'ı güçlü bir sunum aracı olarak kullanır. Bu sürükleyici deneyim, müşteri katılımını ve anlayışını artırarak daha bilinçli kararlar alınmasını sağlar. Önde gelen VR sistemleri, sanal ve gerçek dünyalar arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran gerçekçi görselleştirme yetenekleri sunabilir.

2.2. Mimarlıkta Artırılmış Gerçeklik(AR)

AR teknolojisi VR teknolojisinden farklı olarak, fiziksel dünya verileri üzerine sanal verileri yerleştirerek, gerçek dünyada sanal deneyimi gerçekmiş gibi yaşatmaya çalışmaktadır. Bu yönüyle, günümüz araştırma çalışmaları arasında önemli bir yer tutar. Kullanıcı gerçek dünya ortamına kusursuz bir şekilde yerleşerek algısal olarak gerçek-sanal arasında karmaşık bir yer edinir. Holley ve Hobbs, artırılmış gerçekliğin yalnızca

sanal ve gerçek dünyalar arasında köprü kurmakla kalmayıp aynı zamanda yaratıcı bir süreçle geliştirilmiş bir gerçeklik de yarattığını öne sürmektedir(2020),

AR, grafik, ses ve video gibi bilgisayar tarafından oluşturulan duyuşal girdilerle zenginleştirilmiş öğelerle gerçek dünya ortamının doğrudan veya dolaylı bir görünümüdür(Sala, 2021). Bazı araştırmacılar AR'nin uygulanmasını üç özellik kullanarak yapılandığını ifade etmektedir. Bunlardan ilki Kim vd.(2018)'nin de ifade ettiği gibi "sanal nesnelerin veya bilgilerin görüntülenmesi gerçek dünyaya bağlıdır" söylemidir. Bu gerçek dünya ile sanal dünyanın birleşimini ifade etmektedir. Gerçek zamanlı etkileşim ve üç boyutlu kaydedilen söylemleri de diğer iki özellik olarak ifade edilebilir(Sala, 2021). AR teknolojisinin mimarlık pratiğinde kullanılması tasarımı daha gerçekçi bir zemine oturtmaktadır. Çünkü fiziksel halde var olan bir katman üzerine, sanalda oluşturulmuş bir katman yerleştirilerek, ortamla etkileşimi belirlenebilmektedir. Böylece gerçek dünyanın verilerinin tasarıma işlenmesi ve final ürününün görülebilmesi mümkün olabilmektedir.

2.3. Mimarlıkta Genişletilmiş Gerçeklik(XR)

Genişletilmiş gerçeklik özellikle mimarlık eğitiminde kullanılan bir teknoloji olarak öğretilen materyali görselleştirmeyi mümkün kılar, iletişim engellerini azaltır ve öğrencilerin tekrar tekrar pratik yapmalarını ve düşüncelerini sağlayarak öğrenme çıktıları ve motivasyonu büyük ölçüde artırır (Yang vd., 2020). Sürükleyici 3 boyutlu mekânlarda deneyim yaşatma üzerine kurulu olan bu uygulama, VR Teknolojisinin bir bileşeni olarak, onun imkânlarını genişletme, farklı kullanım alanlarda farklı donanımlarla şekillenme ve mekânsal olasılıkları artırma şeklindedir. Örneğin XR kullanımının mimarlıktaki somut örneği, yapıların satın alınmadan önce görülmesine, problemlerinin tespit edilmesine, onarılmasına ve onarım sonrası halini deneyimlemeye fırsat vermesidir. Yanı sıra turizm sektöründe fiziksel deneyime imkân bulunmadığı hallerde, sanal deneyime imkân veren pozisyonlar oluşturabilen bir uygulamadır. Mimarlık- turizm ara kesitinde ise, tarihi yerleri görmek, yerel halkı tanımak, konaklama yeri belirlemek veya yeme-içme işlerini halledebilmek adına da artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanabilir(Yang vd., 2020). Bunun için uygun cihazı kullanması yeterli olmaktadır.

Eğitim sektöründe de kullanılan bu uygulama, ciddi zaman ve enerjiye ihtiyaç duyulan bu alanda, anlatılan olayların, sahnelerin, yerlerin veya objelerin XR teknolojisiyle üretilmiş versiyonlarının kullanılması açısından efektif çözümler sunmaktadır. Özellikle mimarlık eğitimi gibi çoklu boyutlar üzerinde düşünme ihtiyacı duyulan bir alanda, uygulamanın kullanımı boyut, ölçek, renk, doku gibi hayal edilmesi zor öğelerin kullanıcının zihninde canlanmasına ve tasarımda kullanılabilir nitelikler olarak şekillenmesine neden olmaktadır(Yang vd., 2020). Aynı zamanda, fiziksel olarak görülmemiş tarihi yerlerin mimari anlamda anlaşılmasına, teknoloji sayesinde restore edilebilir hale gelmesine ve mekânsal öğelerin tanınmasına olanak tanır. Genişletilmiş gerçeklik teknolojisi, mimarlık eğitiminde öğrencilerin kendi tasarımlarında tekrar tekrar değişiklik yapmalarına, bu değişikliklerin gerçek zamanlı sonuçlarını görmelerine, her değişiklikte maket yapma ihtiyacını ortadan kaldırmasına ve planlar ile diğer materyallerin çizilmesine olanak sağlamaktadır.

2.4. Mimarlıkta Karma Gerçeklik(MR)

Karma gerçeklik (MR), gerçek dünyanın sanal uyarılarla birleştiği hibrit bir teknolojidir. 'Karma Gerçeklik' terimi, Milgram ve Kishino tarafından 1994 yılında yayınlanan "Karma Gerçeklik Sanal Cihazlarının Taksonomisi" adlı makalede ortaya atılmıştır. Bu terim, sanal nesnelere fiziksel varlıkların üzerine yerleştiren AR ve VR teknolojilerinin birleşimini içerir. Karma Gerçeklik (MR), AR ve VR'den daha sonra ortaya çıkmış ve gerçek dünya ile sanal dünya nesnelere birlikte sunulduğu bir durum olarak tanımlanabilir(Milgram, vd. 1995). Milgram ve Kishino (1994), gerçek dünya ile tamamen sürükleyici olan sanal dünya arasındaki alanı karma gerçeklik teknolojisine süreklilik alanı olarak ele almaktadır(Şekil-5) Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve genişletilmiş gerçeklik bunun bir parçasıdır. Sanal ortamı, sanal ve fiziksel ortamın birlikteliğini ve bu ikisi arasında kalan tüm kalanları kapsamaktadır. MR, Microsoft Hololens gibi özel cihazlar veya dünyayı değiştirecek yeni potansiyel sektörleri tanıtan mobil telefon uygulamaları kullanılarak deneyimlenebilir(Gyawali, 2022).

Karma Gerçeklik(MR), nesnelerin nasıl üst üste bindirildiği ve sunulduğu bağlamında AR ve VR'den farklıdır. Sanal Gerçeklik(VR), baş kısmı üzerine monte edilmiş, kullanıcıların etkileşime girebileceği ve nesneyi yaklaştırıp uzaklaştırma, hareket ederken projeksiyon açısını değiştirme vb. gibi doğal davranışlarını taklit edebileceği VR cihazları aracılığıyla algılanır(Gyawali, 2022). VR'da kullanıcıların varlıklarla fiziksel olarak etkileşime girebileceği fiziksel bir dünya yoktur. Fakat Karma Gerçeklik sanal ve fiziksel alanların etkileşimiyle yeni deneyim ortamları oluşturan(Speicher vd. 2019) ve dolayısı ile fiziksel dünya etkileşimi de olan bir uygulamadır. Bu deneyim özelleşmiş bir MR cihazı ile gerçekleşmektedir. Kullanıcılar MR kullanarak fiziksel dünyadaki sanal varlıkları manipüle edebilir, kendileri için farklı konfigürasyonlar ve ortamlar elde edebilirler.

Gerçek karma gerçeklik etkileşimleri ve deneyimleri yaratmak için üç temel unsura ihtiyaç vardır: giriş yöntemleri, çevreden gelen algılar ve bulut tabanlı bilgisayar işleme modeli(Gyawali, 2022). Bu üç unsurla beraber fiziksel ve sanal dünyanın birleştiği benzersiz bir sanal deneyim yaşanabilmektedir. Şekil 5'te gösterildiği gibi gerçeklik-sanallık sürekliliği(Milgram ve Kishino, 1994) gerçeklik spektrumunu karma gerçeklik spektrumunu olarak temsil eder. Bir uçta, insanların içinde bulunduğu gerçek fiziksel sistem yer almakta diğer tarafta ise göreceli dijital gerçeklik vardır. Karma Gerçeklik, AR ve VR arasında geçiş yapılarak deneyimlenebilir; bu da fiziksel dünyada sanki fiziksel olarak mevcutmuş gibi görünen sanal bir hologram sayesinde gerçekleşmektedir. Bu yüzden, MR uygulamalarını sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için uygun bir MR nesnesi tasarlamak çok önemlidir. Nesnenin, ilgili sanal ortamı işleyebilen ve aynı anda birden fazla kullanıcıyı desteklemesi gerekir.

Şekil 5: Gerçeklik ve sanallık süreçlerinde karma gerçeklik ifadesi(Milgram, vd. 1995'den uyarlanmıştır)

2.5. Mimarlığın Sanal Olarak Yeniden Keşfi: Metaverse Mekan

Günümüzün son büyük teknolojik değişimlerinden biri olan Metaverse'ün Dünya genelinde toplumun pek çok alanında özellikle mimaride önemli değişimler yaratma potansiyeli vardır. Tarihsel süreçte, "metaverse" terimi ilk olarak Neil Smith'in "Snow Crash" adlı bilim kurgu romanında kurgusal evreni tanımlamak için kullanılmıştır. Stephenson 1992'de meta veriyi, "fiziksel ve dijital dünyaların bir araya gelerek yeni bir dünya yarattığı bir alan" olarak tanımlamakta ve bu veri deposunun hızla geliştiğini ifade etmektedir(Şanlısoy ve Çiloğlu, 2024). Metaverse, fiziksel dünyanın sınırlarını aşarak sadece sanal dünyada kurgulanmış, küresel bir iş alanı, eğitim, mimari ve sosyalleşme platformuna dönüşmektedir. Bu bağlamda, mimarlık pratiğini, tasarımcı ve kullanıcı davranışlarını dönüştüren, fiziksel dünyanın verileri üzerinden sanalda yeniden şekillendirilen; yeni ve farklı inşa modelleri geliştirme olanağı sunan bu ekosistem, geleneksel kalıpların tamamına meydan okumaktadır(Mancuso vd., 2023). Sağlık, eğitim, mimarlık, ekonomi ve sosyal çevrede mikro dönüşümlerin yanında, küresel sistemleri etkileyen makro değişimlere yol açmaktadır(Saridakis vd., 2024). Kısacası, dijital ve fiziksel dünyaların entegrasyonu metaverse mimarisi, küresel inşa sisteminin ve kuramsal temellerinin merkezine yerleştirmek üzere sanal evrende var olmaktadır.

Metaverse, fiziksel ve sanal gerçeklikleri birleştirerek kullanıcıların üç boyutlu bir dijital ortamda etkileşimli ve sürükleyici deneyimler yaşamasını sağlayan, blok zinciri ve yapay zeka gibi teknolojilerle desteklenen yeni nesil bir internet evrenidir(Razzaq vd., 2024). Bu evren, hemen hemen her sektörde yepyeni fırsatlar yaratıyor. Metaverse mimarisi, dijital teknolojilerin sanal bir ortamda harmanlanmasıyla oluşturulan sanal bir ortamda mimarlık faaliyetlerin yeniden tanımlandığı bir dönüşümü ifade eder. Ball'a göre Metaverse sekiz farklı bileşenden oluşarak fiziksel dünyayı sanalda yeniden kurgulamaktadır. Bu bileşenler: Donanım, Ağ, Bilgi İşlem, Sanal Platformlar, Değişim Araçları ve standartları, Ödemeler, Metaverse İçeriği, Hizmetler ve Varlıklar ve Kullanıcı davranışı(2022). Mimarlık temel alındığında kullanıcı davranışının nasıl olduğu, metaverse mimarisinin toplumsal ve küresel kabul şartının en temel bileşenidir. Temel mevzunun güvenlik üzerinden şekillendiği bu sadece sanalda var olan mekansallık için, en önemli unsur Tapscoott'a(2022) göre, blok zincirin

kullanılmasıdır. Böylece merkezsiz, güvenli ve işlem hızı artan veri meta veri oluşturulmaktadır. Blok zincir, metaverse evrende yalnızca bir meta veri üretmeye referans vermez aynı zamanda kullanıcıların kişisel bilgilerini, mülkiyet ve telif haklarını koruyarak şeffaf ve merkezsiz bir çerçeve sunmaktadır(Ding vd., 2024). Bu güvenlik uygulaması ve sanal ortamda varılan mutabakat, metaverse evrenin kabul görmesindeki önemli etkenlerden biridir. Bir diğer etken ise, NFT teknolojisidir. Dijital ürünlerin alınıp satılmasını sağlayan, benzersiz ve nadir bir ekonomik sitem olarak tarif edilen NFT; sanal dönüşümün önemli bir ayağıdır(Bao vd., 2024). Böylece mimarlık ürününün sanal ortamda üretilip, sanal ortamda satılmasının önemli bir ekonomik kaynak oluşturduğu kabul gören bir sistem üzerinden kanıtlanmaktadır.

Metaverse sanal ve fiziksel unsurları bir araya getirerek fiziksel dünyaya yeni iş modelleri geliştirmekte ve böylece fizikselden sanala geçişi yeni bir değer yaratma süreci olarak konumlandırmaktadır(Mancuso vd., 2023). Metaverse'nin sahip olduğu bu yenilikçi ve dinamik yapı fiziksel dünyanın sınırlarını genişleterek, yeni stratejik imkânlar sunmaktadır. Etkileşimli ve gerçek zamanlı deneyim esaslı olan metaverse mekanlar, VR ve AR teknoloji altyapısını kullanarak sürükleyici deneyimler sunmakta, eğitim platformları oluşturmada, tarihi veya biyolojik süreçleri simülasyon yoluyla bireysel veya kolektif olarak deneyime açmaktadır(Lin vd., 2022). Böylece sanal ve gerçek olan arasındaki sınırlar bulanıklaşmakta ve kültürel ve sosyal yaşam dönüşüme uğramaktadır. Meta veri çoklu kimlik oluşumlarına, kültürel mirasın yeniden canlandırılmasına, sürdürülebilir ve erişilebilir kentsel oluşumlara, turizm odaklı ekonomik ve mimari platformlara izin vermektedir.

Riva vd.(2022)'nin metaverse için zorluk olarak ifade ettiği temel şey, sanal olanın beden algısı üzerindeki etkisiyle ilişkilidir. Özelleşen avatar kimlik oluşumlarıyla, kişiler sanal ile gerçek arasında bir denge kuramayabilir(Riva vd., 2022). Bu kimlik oluşumları sadece sanal ile gerçek arasında arafta bırakan bir olumsuz göndermeye referans vermez, aksine; marjinal grupların güçlenmesine, kişisel ifade özgürlüğüne, toplumsal eşitsizliklerin dengelenmesine ve ekonomik açıdan alt gelir grubu mensuplarının temsiliyetine neden olabilecek(Lim vd., 2024), olumlu göndermeleri de vardır. Metaverse'ler, eğlence, eğitim, üretim, finansal alışverişler gibi çeşitli sosyal ilişkileri ve günlük aktiviteleri içerebilen bir ekosistem türü olmakla beraber daha karmaşık potansiyellere sahip sanal dünyalardır(Sun, 2021). Böylece meta veriyle hem toplumsal hem de mimarlık alanında önemli değişimlere neden olabilecek yenilikçi bir model geliştirebilir.

2.6. Mimarlıkta Yeni Bir Optimizasyon Aracı Olarak Yapay Zekâ Ve Dijital İkiz

Popüler tasarım yazılımlarına entegre edilen üretken tasarım algoritmaları, mevcut tasarımlardan gelen verileri ve kalıpları analiz etmek için makine öğrenimi tekniklerinden yararlanır (Azadi ve Nourian, 2021). Bu, mimarların saha koşulları, işlevsel gereksinimler ve estetik tercihler gibi belirli kriterleri girmesini sağlayarak algoritmanın otonom olarak farklı tasarım seçenekleri oluşturmasını sağlar. Örneğin, Autocad tasarım aracı ile çeşitli tasarım varyasyonları yapılabilirken, buna üretken yapay zekânın eklenmesiyle, enerji, sürdürülebilirlik, tarihi rekonstrüksiyon gibi farklı parametreler eklenerek tasarımı optimize etmeye çalışmaktadır. Bu teknolojik devrimin ön saflarında, tasarım sürecini kökten değiştiren dönüştürücü bir güç olan dijital uygulamaların son popüler olanı yapay zeka yer almaktadır (Zhang vd., 2023). Yapay zekânın kapsamlı veri kümelerini analiz etme ve anlamlı içgörüler çıkarma kapasitesi, mimarların tasarım çözümlerini optimize etmelerini, mekânsal verimliliği artırmalarını ve hatta çevresel etkileri tahmin etmelerini sağlamaktadır. Yapay zeka algoritmaları, enerji verimliliğini artırmak için bir binanın yönünü, şeklini ve malzeme seçimlerini analiz edebilir ve optimize edebilir (Bingol vd., 2020). Mimarlığın tarihi veriler üzerine kurulan makine öğrenimi algoritmaları ile tasarıma yardımcı olan algoritmaları estetik çekiciliği işlevsel verimlilikle harmanlayan tasarım desenlerinin oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır(Millán vd., 2022). Mimarlıkta yapay zekâ yalnızca bir araç olarak değil, aynı zamanda bir tasarım ortağı olarak hizmet etmekte ve mimari projelerin kavramsallaştırmasından son detaylandırmasına kadar alınan kararları etkilemektedir. Bu yönüyle mimarlıkta sadece edilgen bir karakterle var olmamakta, aynı zamanda bir mimar gibi etkin bir rol oynamaktadır.

Teknoloji ilerledikçe, insan yaratıcılığı ve yapay zekâ arasındaki iş birliği, mimari uygulamalarda olanakları ve sonuçları yeniden tanımlamayı vaat ediyor. Mimarın vizyonu ile yapay zekânın hesaplama yetenekleri arasındaki sinerji, yalnızca tasarım sürecini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda inşa edilmiş çevrede benzeri görülmemiş düzeyde yaratıcılık ve sürdürülebilirliğe de kapı açıyor. Şekil-6'da, mimari tasarım için öncü teknolojileri göstermektedir. Yapay zekâ destekli araçlar ayrıca mimari tasarımda malzeme seçimini de etkilemektedir. Yapay zekâ algoritmaları, dayanıklılık, taşıma, yalıtım, çevresel etkiler, iklim ve sürdürülebilirlik gibi faktörleri göz önünde bulundurarak malzemelerin performans özelliklerini analiz edebilir. Bu analiz, mimarların projenin özel gereksinimlerine göre malzeme seçimi konusunda bilinçli kararlar

almalarına yardımcı olur. Ayrıca, yapay zekâ tasarımdaki çatışmaları veya anlaşmazlıkları belirleyerek mimarların ve mühendislerin inşaat başlamadan önce sorunları tespit etmelerine ve çözmelerine yardımcı olabilir.

Yapay zekanın mimari tasarıma dahil edilmesi, alanda verimliliği, yaratıcılığı ve sürdürülebilirliği artıran sayısız uygulama sunar(Zhang vd., 2023). Bu değişim, ilk kavramsallaştırmadan inşaat ve kullanım sonrası değerlendirmeye kadar uzanan mimari tasarımın birçok yönünde gözlemlenebilir. Yapay zekânın mimari tasarımdaki önemli bir uygulaması kavramsal aşamada belirgindir. Özellikle üretken tasarımda yer alan yapay zeka algoritmaları, çeşitli ve yenilikçi tasarım seçenekleri üretmede önemli bir rol oynar (Zhang vd., 2023). Üretken tasarım, önceden tanımlanmış parametrelere ve kısıtlamalara dayalı olarak çok sayıda tasarım olasılığını keşfetmek için farklı algoritma kullanımını tarif eder. Bu bağlamda yapay zekânın mimarlık pratiğinde kullanımı çeşitli tasarım alternatiflerinin oluşturulmasına değerlendirilmesine ve projenin henüz tasarım aşamasındayken deneyimlenmesine imkân sağlayarak kaynak ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Yapay zekâ ayrıca inşaatta Artırılmış Gerçekliğe (AR) de katkıda bulunuyor. Yapay zeka ile entegre AR uygulamaları, mimarların ve inşaat ekiplerinin dijital bilgileri fiziksel şantiyeye yerleştirmesine olanak tanıyor. Bu, 3B modeller, inşaat programları ve gerçek zamanlı verileri içerir ve dijital modelin fiziksel ortamda görsel bir temsilini sağlayarak şantiyede karar vermeyi geliştirir.

MIMARI TASARIMDA ÖNCÜ TEKNOLOJİLER

Şekil 6: mimari tasarımda kullanılan öncü teknolojiler ve bağlantıları

Dijital ikiz teknolojisi, fiziksel bir binanın veya altyapının sanal bir kopyasını oluşturarak mimarların, yapısal durumu ve tasarım performansını gerçek zamanlı olarak izlemesini, simüle etmesini ve analiz etmesini sağlar. Bu dijital ikiz teknolojisi tasarım ve inşaat; işletme ve bakıma kadar binanın yaşam döngüsü boyunca bilinçli karar alma aşamalarının tamamında yardımcı bir rol oynamaktadır. Böylece binaların performansına ve verimliliğine bütünsel bir bakışla artı değer olarak etki etmektedir(Zhang vd., 2021).

Mimarlar, dijital ikiz teknolojisinde sensörlerden ve gerçek dünya koşullarından gelen verileri işleyerek, binanın çeşitli senaryolar altındaki davranışını tahmin edebilirler(Zhang vd., 2021). Örneğin, aydınlatma kararları alınırken, binanın gün içindeki ışık düzeyleri açıları ve şiddeti tespit edilerek tasarlama yardımcı bir rol oynayabilmektedir. Yanı sıra, inşaat aşamasında önemli bir rol üstlenerek, sanki sahada görev yapan bir personel gibi proje ilerlemesi ve performansı hakkında gerçek zamanlı bilgileri derleyebilir ve rapor edebilir donanımdadır. Mimarlar, tasarım detayları, bakım programları ve performans verileri için merkezi bir veri havuzu olarak dijital ikizi kullanabilirler. Böylece proje durumunu analiz edebilir, olası problemleri önceden görebilir, sorunlar için tedbirler alabilir ya da değişiklikleri öngörebilir.

3. SANAL EVRENİN GELECEK VAADI

Sanal evren, mimarlık pratiğinde üretilen sanal mekân yazılımları sayesinde, gerçek dünyadaki gibi mimarlık eğitiminde, görselleştirmede, sunumlarda ve mekânsal deneyimde kullanılan bir teknolojik yeniliktir. Özellikle, sunduğu sanal canlı dersler, dijital bağlantılar üzerinde şekillenen sanal tasarım ortamları ve kullanılan 3D programlar mimarlık eğitimde çığır açmıştır. Müşteriler, yatırımcılar, müellifler yapıları inşa edilmeden önce görebilir, mekânsal değişiklikleri yapabilir, dijital görselleştirmelerle içinde geziyormuş gibi bir deneyim yaşayabilirler. Sanal ortamda mekânsallaşan bu mimari öge sadece sanal ortamda alınıp satılabilir bir metaverse mekân olarak da kalabilir; inşa edilebilir ve böylece fiziksel deneyim sunan bir mekâna da dönüşebilir. Mimarlık projelerinin tasarımından inşasına, metaverse mekânların tasarımından alınıp satılabilir ve deneyimlenebilir olmasına kadar birçok ölçekte kullanılabilirliği olan sanal mekânlar mimarlık pratiği için henüz tam olarak keşfedilmemiş bir vaha gibidir. Sanal evren, kullandığı teknolojik altyapıyla mimarlığın fiziksel sınırlarını ve bağlamını değiştirmektedir. Sanal ve fiziksel arasında muğlak sınırlar çizmekte ve mekânsallığa yeni tanımlamalar getirmektedir.

Çalışmanın kavramsal kısmında açıklanan teknolojiler, mimarları ve paydaşları benzersiz bir mekânsal deneyim sunan sanal ortamlara dâhil ediyor. Değerlendirmeler ışığında, tasarım, sunum, görselleştirme, maliyet ve zaman kazancı hususlarında teknolojinin ivedilikle ilerlemesi etkili ve gerçekçi metotlarla avantaja dönüşmüştür. Sanal teknolojiler ayrıca, üretim sürecinde, inşaatın önce test edilip geliştirilebilen tasarımların sanal maketlerini oluşturmak ve ayrıca inşaat sürecinin uzaktan iş birliğine ve görselleştirilmesine olanak tanıyan sanal şantiyeler oluşturmak için de kullanılabilir. Mimari tasarımda sanal teknolojiler, tasarımcıların tasarımlarını sanal bir ortamda deneyimlemelerini ve düzenlemelerini sağlayan bir keşif ve deney aracı olarak hizmet eder. Ayrıca, öğrencilerin sanal ortamları keşfetmelerini ve etkileşim kurmalarını sağlayarak tasarım kavramlarını ve ilkelerini pratik ve ilgi çekici bir şekilde anlamalarını sağlayan sürükleyici bir öğrenme deneyimi sunmak için mimarlık eğitiminde de kullanılabilir.

Kullanılan sanal teknolojiler göz önüne alındığında şu çıkarımlar yapılır:

- VR/AR/MR, kullanıcı taleplerini karşılamada giderek daha yetkin hale gelmiştir ve teknoloji istikrarlı bir şekilde gelişmektedir
- XR teknolojisinin uygulanması mesleki beceri gelişimini destekleyebilir, akademik ve sektörel iletişimi kolaylaştırabilir.
- Öğrenme ve uygulama sanal teknolojilerin kullanımı zaman, maliyet ve tasarım hatalarını en aza indirebilir.
- Sanal teknolojinin mimari uygulamada kullanımı, uygulamada önceden ortaya çıkabilecek sorunları gösterebilir, öngörülmeyen problemleri tespit edebilir ve çözümler üretebilir.
- Makine öğrenimi modelleri farklı tasarım seçeneklerinin enerji performansını simüle edebilir ve mimarların çevresel etkilerle uyumlu kararlar almasına yardımcı olabilir.
- Yapay zekânın sunduğu gelişmiş algoritmalar, karmaşık yapısal modelleri analiz ederek malzeme kullanımı, yük dağılımı ve genel yapısal bütünlük için optimizasyonlar önerebilir.
- Yapay zekâ destekli otomatik çizim ve dokümantasyon araçları, mimarlara tasarım ve imalat çizimleri oluşturma gibi kapsamlı görevlerde yardımcı olabilir. Bu araçlar 3B modeli anlar ve 2B çizimler üretir, tasarım sürecini hızlandırır ve mimarların projenin daha yaratıcı ve karmaşık yönlerine odaklanmasını sağlar (Cohen, 2019)
- Yapay zekâ destekli çatışma tespit algoritmaları, farklı yapı elemanları ve sistemleri arasındaki potansiyel çatışmaları tespit ederek, inşaat sırasında hataları ve yeniden çalışmalarını azaltabilir.
- Yapay zekâ algoritmalarıyla donatılmış inşaat robotları, şantiyelerde gezinebilir, çevreyi analiz edebilir ve görevleri hassasiyetle yerine getirebilir, böylece insandan kaynaklı gözlem eksiklikleri ve hatalar azaltılarak, inşaat sürecini hızlandırırken kaza riski azaltılabilir.
- Parametrik tasarım ve hesaplamalı modelleme, mimarların ve müşterilerin tasarım seçeneklerini ve varyasyonlarını gerçek zamanlı olarak keşfetmelerine olanak tanıyarak, ilgi çekici ve iş birliğine dayalı dinamik bir süreç sunabilir.
- Tasarım ve inşaatın ötesinde, AR bakım ve tesis yönetiminde de uygulama alanı bularak; dijital katmanlar, bakım talimatlarını, ekipman ayrıntılarını veya onarım bilgilerini görüntüleyerek, inşa edilmiş ortamların verimli bakım ve yönetimine yardımcı olur.

- Üretken tasarım, özellikle sürdürülebilir tasarım ve bina performansının iyileştirilmesinde mimari zorlukların artan karmaşıklığıyla başa çıkmada güçlü bir araç olarak kullanılabilir.
- Dijital İkiz Teknolojisiyle bina performansı simüle edilerek kapsamlı analiz edilebilir hale getirilebilir. Bu, enerji verimliliği, termal konfor, aydınlatma ve yapısal bütünlük gibi faktörlerin değerlendirilmesini kolaylaştırmaktadır.
- Üretken Tasarım, belirli parametrelere dayalı sayısız tasarım yinelemesini keşfederek geleneksel tasarım düşüncesinin ötesine geçerek yaratıcılığı artırır ve daha optimize edilmiş ve verimli tasarımlara yol açabilir.
- 3B/4B/5B baskının yaygınlaşması ile malzeme ve inşaat süreçleri somut yapılar üzerinden dönüştürülebilir; böylece özelleşmiş ve karmaşık sistemli yapılar inşa edilebilir.

Sonuç olarak çalışma sanal teknolojilerin mimarlık alanını dönüştürme potansiyeli kullanılan sanal uygulamalar üzerinden vurgulamıştır. Bu teknolojinin etkili kullanımı, mimari tasarımların son derece sürükleyici ve etkileşimli temsillerinin oluşturulmasını sağlayarak fiziksel sınırlamaları ortadan kaldırır ve fiziksel süreç ile soyut dijital temsiller arasındaki boşluğu kapatır. Dahası, kullanıcıların tasarımlarını hem yaratıcının hem de kullanıcının bakış açısından, bedenlerini fiziksel bir şekilde kullanarak deneyimlemelerine olanak tanıyarak tasarım sürecini kolaylaştırabilir. VR teknolojisi ve alt bileşenlerinin birçok avantajı olsa da, dikkate alınması gereken bazı dezavantajlar ve zorluklar da mevcuttur. Teknolojinin kendisiyle ilgili olarak teknik sınırlamalar da mevcuttur. VR teknolojisi önemli ilerlemeler kaydetmiş olsa da, kullanıcılar sanal ortamda gerçek dünyadakiyle aynı düzeyde dokunma hassasiyetini deneyimlemekte hala zorlanmaktadır. Teknolojik ilerleme ne kadar muazzam gibi görünse de gerçek dünyanın deneyimi yakalanamamaktadır. Sanal teknolojilerin mimari uygulamalarda kullanımı üzerine birçok çalışma bulunmakla birlikte, özellikle bu teknolojinin mimarlık pratiği içinden kişiler üzerindeki etkisi araştırılmalıdır. Mekânsal deneyimle sanal ortamda yaratılan mimari projenin doğrudan bir parçası ve kullanıcısı olmanın getirdiği pek çok avantaj göz önünde bulundurulduğunda, bu teknolojinin potansiyeli açığa çıkmaktadır.

KAYNAKÇA

Achten, H.H. and Turksma, A. (1999). Virtual Reality in Early Design: the Design Studio Experiences. Nys, K. and Provoost, T. and Verbeke, J. and Verleye, J. (eds.) 1999, AVOCAAD Second International Conference, p. 327-335.

Azadi, S. and Nourian, P. (2021). A Modular Generative Design Framework for Mass-customization and Optimization in Architectural Design. In 39th eCAADe Conference.

Ball, M. (2022). The metaverse: and how it will revolutionize everything. Liveright Publishing

Bao, W., Hudders, L., Yu, S., & Beuckels, E. (2024). Virtual luxury in the metaverse: NFT-enabled value recreation in luxury brands. International Journal of Research in Marketing. Doi : 10.1016/j.ijresmar.2024.01.002.

Bingol, K., Akan, A. E., Örmecioglu, H.T. and Er, A. (2020). Artificial Intelligence Applications in Earthquake Resistant Architectural Design: Determination of Irregular Structural Systems with Deep Learning and Image AI Method

Bryson, S.(1995), Approaches to the successful design and implementation of VR applications. In: Earnshaw R, Vince J, Jones H, editors. Virtual reality applications. San Diego: Academic Press; p. 3–15.

Bylinsky, G. (1991). The marvels of "virtual reality,". Fortune International, 123(12), 96.

Camba JD, Soler JL, Contero M, editors. Immersive visualization technologies to facilitate multidisciplinary design education. In: Learning and collaboration technologies novel learning ecosystems: 4th International Conference, LCT 2017, Held as part of HCI international 2017, Vancouver, BC, Canada, July 9–14, 2017, Proceedings, Part I 4. Springer; 2017.

Chan, C. S., & Weng, C. H. (2005). How real is the sense of presence in a virtual environment? CAADRIA, 2005, 188–197.

Chan, C. S., Hill, L. & Cruz-Neira, C. (1999a). Can design be done in full-scale representation? Proceedings of the 4th design thinking research symposium - design representation (pp. 139–148). MIT

- Chan, C.S. (1997). Virtual Reality in Architectural Design. In CAADRIA, 97(April), 1-10.
- Cohen, Z. (2019). Speed Limits: The Architectural Design Possibilities of the 3D Printed Corner. In Proceedings of the 107th Annual ACSA Conference Proceedings, Pittsburgh, PA, USA, March, 28-30
- Damer, B. (1997). Avatars! Exploring and building virtual worlds on the Internet. Retrieved from <http://www.digitalspace.com/avatars/book/chtu/chtu1.htm>
- Ding, Y., Huang, W., Liang, H., Wang, Y., Yang, C., & Wang, H. (2024). A Fast Cross-Chain Protocol Based on Trusted Notary Group for Metaverse. *International Journal of Network Management*, e2302. <https://doi.org/10.1002/nem.2302>
- Doma, Oğuz Orkun. (2023). Dreamscape: Use of Virtual Reality in Architectural Design & Education. 10.13140/RG.2.2.35256.11526.
- Ergün, Oğuzcan & Akin, Sahin & Gursel Dino, Ipek & Surer, Elif. (2019). Architectural Design in Virtual Reality and Mixed Reality Environments: A Comparative Analysis. 10.1109/VR.2019.8798180.
- Gómez-Tone, H.C, Bustamante Escapa, J., Bustamante Escapa, P., Martin-Gutierrez, J.(2021),The drawing and perception of architectural spaces through immersive virtual reality. *Sustainability*.13(11):6223.
- Gyawali, D.(2022). Mixed Reality: The Interface of the Future. 10.48550/arXiv.2309.00819.
- Holley, D., & Hobbs, M. (2020). Augmented Reality For Education. In: Peters, M.A and Heraud, R., eds. *Encyclopedia of Educational Innovation*. Delhi, India: Springer Nature
- Isdale, J. (1998). What is virtual reality. *Virtual Reality Information Resources*. <http://www.isxcom/jisdale/WhatIsVrhtml>
- Jongwook Lee et al. (2019) ‘Context-aware risk management for architectural heritage using historic building information modeling and virtual reality. *Journal of Cultural Heritage*. 38: 242–252.
- Kamińska D, Sapiński T, Wiak S, Tikk T, Haamer RE, Avots E, et al.(2019), Virtual reality and its applications in education: Survey. *Information*. 10(10):318.
- Lim, C., Ratan, R., Foxman, M., Meshi, D., Liu, H., Hales, G. E., & Lei, Y. S. (2024). An Avatar’s worth in the metaverse workplace: Assessing predictors of avatar customization valuation. *Computers in Human Behavior*, 158, 108309. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108309>
- Lin, H., Wan, S., Gan, W., Chen, J., & Chao, H. C. (2022, December). Metaverse in education: Vision, opportunities, and challenges. In *2022 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)* (pp. 2857-2866). IEEE. DOI: 10.1109/BigData55660.2022.10021004
- Liu, Z., Sampaio, P., Pishchulov, G., Mehandjiev, N., Cisneros-Cabrera, S., Schirrmann, A., ... and Bnouhanna, N. (2022). The Architectural Design And Implementation of a Digital Platform for Industry 4.0 SME Collaboration. *Computers in Industry*, 138, 103623.
- Mancuso, I., Petruzzelli, A. M., & Panniello, U. (2023). Digital business model innovation in metaverse: How to approach virtual economy opportunities. *Information Processing & Management*, 60(5), 103457. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2023.10345>
- Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A Taxonomy of mixed reality Visual Displays. *IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems*, 77(12), 1321–1329.
- Milgram, P.; Takemura, H.; Utsumi, A. & Kishino, F.(1995), Augmented reality: A class of displays on the reality-virtuality continuum. In *Telem manipulator and telepresence technologies*, volume 2351, pages 282–292. International Society for Optics and Photonics.
- Millán, E., Belmonte, M.V., Boned, F.J., Gavilanes, J., Pérez-de-la-Cruz, J.L. and Díaz-López, C. (2022). Using Machine Learning Techniques for Architectural Design Tracking: An Experimental Study of the Design of a Shelter. *Journal of Building Engineering*, 51, 104223.
- Milovanovic, J., Moreau, G., Siret, D. and Miguet, F. (2017). Virtual and Augmented Reality in Architectural Design and Education. In *17th International Conference, CAAD Futures*, July.

- Muhanna, M. A. (2015). Virtual reality and the CAVE: Taxonomy, interaction challenges and research directions. *Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences*, 27(3), 344–361.
- Onat, N; Aluçlu, İ.(2022), “Sanal Müzelerde Gezinti İle Görsel İlişki Kurma Deneyimi: Ankara Cumhuriyet Müzesi Örneği”, *Multidisciplinary Technical Sciences Bulletins-22A*, 53-73.
- Onat, N; Aluçlu, İ.(2025), “Mimaride 3 Boyutlu Mekânlar: Bitlis’te Yapısal Örnekler Ve Kullanıcı Deneyimi” *Yakın Mimarlık Dergisi*, 9(2), 107-130.
- Petrov, Hristiyan. (2018). Use of Virtual Reality in Designing Urban Furniture. *Annual Journal Of Technical University Of Varna, Bulgaria*. 2. 61-70. 10.29114/Ajtuv.Vol2.İss1.74.
- Razzaq, A., Zhang, T., Numair, M., Alreshidi, A., Jing, C., Aljaloud, A., Ghayyur, S. A. K., Ahmed, S., & Qurat Ul Ain, M. (2024). Transforming academic assessment: The metaverse-backed Web 3 secure exam system. *Computer Applications in Engineering Education*, 32(1), e22797. <https://doi.org/10.1002/cae.22797>
- Riva, G., Villani, D., & Wiederhold, B. K. (2022). Humane Metaverse: Opportunities and Challenges Towards the Development of a Humane-Centered Metaverse. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*. <https://doi.org/10.1089/cyber.2022.29250.cfp>
- Sala, N. (2021). Virtual Reality, Augmented Reality, and Mixed Reality in Education: A Brief Overview. 10.4018/978-1-7998-4960-5.ch003.
- Saridakis, G., Khan, Z., Knight, G., Idris, B., Mitra, J., & Khan, H. (2024). A Look into the Future: The Impact of Metaverse on Traditional Theories and Thinking in International Business.
- Sherman, W. R., & Craig, A. B. (2003). *Understanding virtual reality*. San Francisco, CA Morgan Kauffman.
- Speicher, M., Hall, B.D., Nebeling, M.(2019), What is mixed reality? In: *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp. 1–15. ACM, New York . <https://doi.org/10.1145/3290605.3300767>
- Sun, C. (2021) 'Metaverse'ün Mimarisi', *ArchDaily Brasil*. Şuradan erişilebilir: <https://www.archdailybrasil.com/articles/2021/02/2021/>
- Şanlısoy, S. & Çiloğlu, T. (2024). Two Sides of the Medallion in the Global Workforce as the Metaverse Evolves: New Job Opportunities and Technological Unemployment. In O. Meçik (Ed.), *Reskilling the Workforce for Technological Advancement* (pp. 111-140). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0612-3.ch006>
- Tapscott, D. (2022). *How to build the digital economic system of the Metaverse*.
- Weber, R.E., Mueller, C. and Reinhart, C. (2022). Automated Floorplan Generation in Architectural Design: A Review of Methods and Applications. *Automation in Construction*, 140, 104385.
- Yang, K.; Zhou, X.; Radu, I. XR-ed(2010), framework: Designing instruction-driven andLearner-centered extended reality systems for education. arXiv, arXiv:2010.13779.
- Zhang, Y., Meina, A., Lin, X., Zhang, K. and Xu, Z. (2021). Digital Twin In Computational Design and Robotic Construction of Wooden Architecture. *Advances in Civil Engineering*, 1-14.
- Zhang, Z., Fort, J.M. & Mateu, L.G. (2023). Exploringthe Potential of Artificial Intelligence as a Tool for Architectural Design: A Perception Study Using Gaudí’sWorks. *Buildings*, 13(7), 1863.